

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 330.3:658.1

ДЬОМІН М. К.

Розробка інтегрального показника якості організаційного дизайну соціально-економічних систем

Постановка проблеми. Одним із найменш витратних способів побудови ефективного організаційного дизайну підприємства є конструювання, засноване на прецедентах. Необхідні прецеденти можуть бути виявлені за результатами моніторингу. Але серед усіх доступних варіантів нас цікавлять не будь-які прецеденти, а лише найбільш ефективні з них. Для визначення найкращих прикладів організаційного дизайну необхідна розробка інтегрального показника якості організаційного дизайну.

Метою статті є розробка інтегрального показника якості організаційного дизайну. Завдання дослідження: виявлення та аналіз окремих показників для оцінки якості організаційного дизайну, вибір методу побудови інтегрального показника якості та розробка методу обчислення такого показника.

Методи дослідження. У дослідженні використані метод порівняльного аналізу, метод нечіткої багатокритеріальної оптимізації, диференційний аналіз, а також метод узагальнення для висновків.

Результати роботи. У статті розроблений метод обчислення інтегрального показника якості організаційного дизайну підприємств. Обчислення цього показника може бути використане при моніторингу інформаційно-управлінських архітектур для вибору найбільш ефективного організаційного дизайну для певного класу підприємств. Розглянутий випадок, коли наявна інформація про бізнес-процеси підприємства та показано, що саме цей випадок є найбільш важливим при вирішенні задачі виявлення найбільш ефективних рішень організаційного дизайну соціально-економічних систем.

Галузь застосування результатів. Результати роботи можуть застосовуватися при організації моніторингу організаційного дизайну підприємств, а також при проведенні зовнішнього або внутрішнього бенчмаркінгу.

Висновки. У статті розроблений метод обчислення інтегрального показника якості організаційного дизайну, що може ґрунтуватися на показниках бізнес-процесів. Визначені особливості вхідних даних, для яких інтегральний показник може застосовуватися для відбору кращих рішень організаційного дизайну соціально-економічних систем.

Ключові слова: організаційний дизайн, інтегральний показник, багатокритеріальна оптимізація.

Development of an integral quality indicator of organizational design of socio-economic systems

The relevance of the research topic. One of the least expensive ways to build an effective enterprise organizational design is creating it based on precedents. Necessary precedents can be identified from the results of monitoring. But among all available options we are not interested in any precedents, we need only the most effective of them. To determine the best examples of organizational design, it is necessary to develop an indicator of organizational design quality.

The purpose of the article is to develop an integral quality indicator of organizational design. Research tasks: identification and analysis of individual indicators for evaluating the quality of organizational design, selection of the method for constructing an integral quality indicator, and development of a method of calculating the value of such an indicator.

Research methods. The research used the method of comparative analysis, the method of fuzzy multi-criteria optimization, differential analysis, as well as the method of generalization for conclusions.

Work results. The article develops a method for calculating the integral indicator of the quality of organizational design of enterprises. The calculation of this indicator can be used in the monitoring of information–management architectures for choosing the most effective organizational design for a certain class of enterprises. The case when information about the business processes of the enterprise is available is considered. It is shown that this case is the most important for the task of identifying the most effective solutions for the organizational design of socio-economic systems.

Field of application of results. The results of the work can be used in organizing the monitoring of the organizational design of enterprises, as well as during conducting the external or internal benchmarking.

Conclusions. The article developed a method for calculating the integral indicator of the quality of organizational design, which can be based on business processes measurements. The features of the input data when the integral indicator can be used to select the best solutions for the organizational design of socio-economic systems are determined.

Keywords: organizational design, integral indicator, multi-criteria optimization.

Актуальність дослідження. У роботах Даніча В.М. зазначено, що одним із найменш витратних способів побудови ефективного організаційного дизайну підприємства є конструювання, засноване на прецедентах. Необхідні прецеденти можуть бути виявлені за результатами моніторингу інформаційно–управлінських архітектур (ІУА) [1]. У роботі [2] зазначено, яким чином може бути використана мова запитів до баз даних інформаційно–управлінських архітектур для виокремлення певного класу підприємств серед яких має сенс шукати необхідні прецеденти. Але серед усіх доступних варіантів нас цікавлять не будь–які прецеденти, а лише найбільш ефективні з них. Для визначення найбільш ефективних прикладів організаційного дизайну необхідна розробка критерію ефективності організаційного дизайну.

Теоретичний аналіз дослідження. Дійсне дослідження виконується для подальшого розвитку методології проектування організаційного дизайну підприємств, заснованої на використанні резуль–

татів моніторингу інформаційно–управлінських архітектур. Вибір прецедентів організаційного дизайну може здійснюватися лише в рамках одного класу підприємств, тобто. серед підприємств із подібними напрямками діяльності, розмірами, формою власності, територіальною розподіленістю тощо [3]. Отже, пошук кращого організаційного дизайну має починатися із виділення класу підприємств. Вирішити це завдання можна за допомогою спеціалізованої мови запитів [2].

Опубліковано досить велику кількість рекомендацій щодо покращення структури та механізмів роботи підприємств, а також конкретних прикладів таких покращень [4, 5, 6]. Такі роботи, зазвичай, характеризуються слабкою формалізованістю способів досягнення поліпшень чи акцентами на окремих бізнес–процесах, а не на архітектурі чи організаційному дизайні загалом.

У рамках наукового напрямку, який розробляє концепцію моніторингу інформаційно–управлінських архітектур, вибір кращого дизайну опра–

цьовано на рівні загальних рекомендацій та окремих прикладів вирішення цього завдання [1, 2, 7, 8]. Організаційний дизайн може вважатися ефективним, якщо дозволяє якісно виконувати три основні функції організаційних структур: ефективне досягнення цілей, узгодження діяльності персоналу, реалізація влади [9].

Метою статті є розробка інтегрального показника якості організаційного дизайну.

Завдання дослідження:

Виявлення та аналіз показників, яких можна використати при порівняльній оцінці якості організаційного дизайну.

Вибір метода побудови інтегрального показника якості організаційного дизайну.

Визначення інтегрального показника якості організаційного дизайну та критеріїв його застосування.

Викладення основного матеріалу дослідження. Якість організаційного дизайну може бути опосередковано оцінена за загальним показником діяльності підприємства, таким як дохід, оборот, прибуток, ступінь захоплення ринку, тощо. Оцінювати ці параметри можна тільки з урахуванням безпосереднього впливу на них стратегії організації. Наприклад, на певному етапі розвитку підприємства прибутковість може бути низькою не через недостатню ефективність роботи, а внаслідок реалізації стратегії, спрямованої на захоплення ринку. Також треба зазначити, що суттєва відмінність у значеннях деяких з цих показників не завжди характеризує різницю в якості організаційного дизайну. Наприклад, підприємства зі схожою ефективністю організаційного дизайну та менеджменту можуть мати різні показники прибутковості, якщо вони оперують на різних територіальних ринках.

Іншим можливим варіантом, що дозволяє охарактеризувати ефективність організаційного дизайну, є оцінка характеристик бізнес-процесів, оскільки вони показують, як у підприємстві організовано виконання основних робіт. Для такої оцінки важливі наскрізні бізнес-процеси, тобто ті бізнес-процеси, які включають взаємодію і з постачальниками і з споживачами.

Покажемо, як можна визначати критерій якості сукупності бізнес-процесів підприємства із найкращими характеристиками бізнес-процесів. Такий критерій можна обчислити, якщо для бізнес-процесів ми маємо такі дані, як середні витрати часу та фінансів на його виконання. Су-

купність показників бізнес-процесів може бути описана матрицею:

$$B_{ИВА} = \begin{bmatrix} t_1 & f_1 & q_1 & r_1 \\ t_2 & f_2 & q_2 & r_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_k & f_k & q_k & r_k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_N & f_N & q_N & r_N \end{bmatrix}, \text{ де}$$

t_k – витрати часу на виконання k -го бізнес-процесу

f_k – витрати фінансів на виконання k -го бізнес-процесу

q_k – оцінка якості k -го бізнес-процесу

r_k – ранг важливості k -го бізнес-процесу

N – кількість бізнес-процесів

Завдання вибору організаційного дизайну з найкращими характеристиками бізнес-процесів є завданням багатокритеріальної оптимізації [10].

Вирішимо це завдання оптимізації за допомогою методу нечіткої багатокритеріальної оцінки альтернатив, запропонованого в [11]. До кожного окремого критерію якості складної системи будеться функція бажаності. Наведемо функції бажаності з метою оцінки якості, і навіть витрат часу та фінансів виконання бізнес-процесу (мал. 1).

Визначимо вид функцій $\mu_t(t)$ та $\mu_f(f)$ із відповідних рівнянь прямої.

$$\frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}} = \frac{\mu_t(t) - 1}{0 - 1} \Rightarrow \mu_t(t) = 1 - \frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}$$

$$\mu_f(f) = 1 - \frac{f - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}}$$

Можлива ситуація, коли в наявних даних для деякого організаційного дизайну немає інформації щодо певних бізнес-процесів або така інформація є, але характеристики f_i або t_i не вказані. Функції бажаності повинні враховувати цю особливість реальних даних. Будемо вважати, що наявність опису бізнес-процесу без оцінки f_i або t_i є гіршим варіантом, ніж бізнес-процес з $f_i = f_{i \max}$ або $t_i = t_{i \max}$. Відсутність опису бізнес-процесу вважатимемо ще гіршим. Остаточний вид функцій бажаності подано на мал. 2.

$$\mu_t(t) = \begin{cases} 1 - 0.6 \frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}, & \text{якщо } t \text{ відомо} \\ 0.2, & \text{якщо } t \text{ не відомо} \\ 0.0, & \text{якщо бізнес-процес не формалізований} \end{cases}$$

Рисунок 1. Функції бажаності для якості бізнес-процесу та витрат часу та фінансів на його виконання

$t_{i \min}$ – мінімальні витрати часу на виконання i -го бізнес-процесу;
 $t_{i \max}$ – максимальні витрати часу на виконання i -го бізнес-процесу;
 $f_{i \min}$ – мінімальні витрати фінансів на виконання i -го бізнес-процесу;
 $f_{i \max}$ – максимальні витрати фінансів на виконання i -го бізнес-процесу.

Рисунок 2. Функції бажаності для витрат часу та фінансів на виконання бізнес-процесу, що враховують можливість неповноти даних

$$\mu_f(f) = \begin{cases} 1 - 0.6 \frac{f - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}}, & \text{якщо } f \text{ відомо} \\ 0.2, & \text{якщо } f \text{ не відомо} \\ 0.0, & \text{якщо бізнес - процес не формалізований} \end{cases}$$

При $f_i = f_{i \max}$ $\mu_f(f_i)$ набуває значення 0.4, якщо f_i не відомо – 0.2, не формалізований бізнес-процес – 0. $\mu_t(t_i)$ визначається аналогічно.

Інтегральний показник якості архітектури можна записати у вигляді згортки:

$$Q(B_{ИВА}) = \sum_{i=1}^N \lambda_i (\xi_1 \mu_f(f_i) + \xi_2 \mu_t(t_i) + \xi_3 \mu_q(q_i))$$

Кращім організаційним дизайном є той, для якого інтегральний показник буде мати максимальне значення:

$$\sum_{i=1}^N \lambda_i (\xi_1 \mu_f(f_i) + \xi_2 \mu_t(t_i) + \xi_3 \mu_q(q_i)) \rightarrow \max$$

Тут ξ_1, ξ_2, ξ_3 – коефіцієнти, що визначають важливість таких параметрів як витрати фінансів, часу, якість бізнес-процесу. Можна прийняти $\xi_1 = 0,25, \xi_2 = 0,25, \xi_3 = 0,5$.

Покажемо, як можна визначити коефіцієнти. Це завдання можна вирішити за допомогою методу власних векторів Уея. Метод ґрунтується на даних матриці парних порівнянь $A = \|a_{ij}\|$, $a_{ij} \in \{0,1,2\}$, $a_{ij} = 0$ означає перевагу показника a_i над показником a_j , $a_{ij} = 1$ – рівноцінність, $a_{ij} = 2$ – перевага a_i над показником a_j [10]. Коефіцієнти важливості обчислюються наступним чином:

$$\lambda_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}}$$

При цьому $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

Матрицю парних порівнянь можна отримати безпосередньо, використовуючи відносні оцінки важливості бізнес-процесів. Наведемо приклад обчислення λ_i . Нехай наявні дані 7 бізнес-процесів $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$. За важливістю вони впорядковані так:

$C_1 \geq C_2 > C_3 > C_4 > C_5 \geq C_6 \geq C_7$, тобто. C_1 і C_2 однаково важливі і важливіші, ніж C_3 , який важливіший за C_4, C_4 важливіший за C_5, C_6 і C_7 , важливість C_5, C_6, C_7 однакова. Матриця парних порівнянь наведена у таблиці 1.

Дослідимо властивості λ_i . Розглянемо $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$.

Для випадку суворого ранжування виконується:

$$\lambda_i = \frac{2(n-i)+1}{n+2\sum_{i=1}^n (n-i)} = \frac{2(n-i)+1}{n+2n^2+2\sum_{i=1}^n i} = \frac{2(n-i)+1}{n+2n^2-2(\frac{n^2}{2}+\frac{n}{2})} = \frac{2(n-i)+1}{n^2}$$

Тоді: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n-n)+1}{2(n-1)+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0$

Тобто. при нескінченному збільшенні кількості бізнес-процесів вага (важливість) останнього по відношенню до першого буде прагнути нуля. Зазначимо, що говорити про нескінченне збільшення кількості бізнес-процесів некоректно. Тому розглянемо $\frac{\lambda_n}{\lambda_1}$ для n , що дорівнює можливому числу формалізованих бізнес-процесів. При-

ймемо $n = 11$, тоді $\frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \frac{1}{21}$. Отже, параметри одинадцятого бізнес-процесу на значення інтегрального критерію майже не впливають.

Розглянемо вплив вихідної шкали, яка використовується в матриці парних порівнянь на λ_i . Хай $a_{ij} \in \{1,2,3\}$, тоді:

$$\lambda_i = \frac{3n-2i+1}{2n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2n+1}{3n-1} = \frac{1}{3}$$

Хай $a_{ij} \in \{2,3,4\}$, тоді:

$$\lambda_i = \frac{4n-2i+1}{3n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-2n+1}{4n-1} = \frac{1}{2}$$

Чим більше зміщення шкали, тим важливіше n -ий бізнес-процес по відношенню до першого. За допомогою вибору вихідної шкали можна проводити кількісне вираження відносної важливості бізнес-процесів. Зміщення шкали можна відобразити у формулі обчислення λ_i .

$$\lambda_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij} + \psi(n)}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} + n\psi(n)}$$

Прийmemo $\psi(n) = n$, тоді $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \frac{1}{3}$.

Якщо $\psi(n) = 2n$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \frac{1}{2}$.

Хай $\psi(n) = \alpha n$. При цьому:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n-n)+1+\alpha n}{2(n-1)+\alpha n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha n+1}{(2+\alpha)n-2} = \frac{\alpha}{\alpha+2}$$

Прийmemo $\frac{\alpha}{\alpha+2} = \frac{1}{\theta} \Rightarrow \alpha\theta = \alpha+2 \Rightarrow \alpha(\theta-1) = 2 \Rightarrow \alpha = \frac{2}{\theta-1}$. З цього випливає, що за:

$$\lambda_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij} + \frac{2}{\theta-1}n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} + \frac{2}{\theta-1}n^2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \frac{1}{\theta}$$

Зазначимо, що для n , що можуть реально зустрічатися n (наприклад, 10, 11) відмінності $\frac{\lambda_n}{\lambda_1}$ від $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$ становить не більше 10–15% для строгих ранжувань. Отже, отриману формулу обчислення

Таблиця 1. Матриця парних порівнянь вагові коефіцієнти

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	Σ	λ_i
$C_i = 1$	1	1	2	2	2	2	2	12	0,2449
$C_i = 2$	1	1	2	2	2	2	2	12	0,2449
$C_i = 3$	0	0	1	2	2	2	2	9	0,1837
$C_i = 4$	0	0	0	1	2	2	2	7	0,1429
$C_i = 5$	0	0	0	0	1	1	1	3	0,0612
$C_i = 6$	0	0	0	0	1	1	1	3	0,0612
$C_i = 7$	0	0	0	0	1	1	1	3	0,0612

Таблиця 2. Матриця парних порівнянь для семи бізнес–процесів та їх вагові коефіцієнти

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	Σ	λ_i
$C_i = 1$	1	1	2	2	2	2	2	19	0,1939
$C_i = 2$	1	1	2	2	2	2	2	19	0,1939
$C_i = 3$	0	0	1	2	2	2	2	16	0,1633
$C_i = 4$	0	0	0	1	2	2	2	14	0,1429
$C_i = 5$	0	0	0	0	1	1	1	10	0,1020
$C_i = 6$	0	0	0	0	1	1	1	10	0,1020
$C_i = 7$	0	0	0	0	1	1	1	10	0,1020

вагових коефіцієнтів важливості бізнес–процесів можна застосовувати при вирішенні завдання побудови критерію якості організаційного дизайну, використовуючи θ як параметр, що впливає на відносну важливість бізнес–процесів. Для строгих ранжувань виконуватиметься співвідношення:

$$\frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \frac{\frac{1}{\theta-1} n + 1}{\left(\frac{1}{\theta-1} + 2\right)n - 1} = \frac{n + \theta - 1}{(1 + 2\theta - 2)n - \theta + 1}$$

Для нестрогого ранжування $\frac{\lambda_n}{\lambda_1}$ дорівнює $\frac{\lambda_{n'}}{\lambda_1}$ для строгого ранжування, де $n' = n + 2 - (n_1 + n_m)$, n_1 – кількість бізнес–процесів у першій групі рангів, n_m – кількість бізнес–процесів в останній групі рангів, m – кількість груп з однаковими рангами бізнес–процесів.

Особа, яка приймає рішення, (ОПР) не може вплинути на початкове ранжування бізнес–процесів через особливості завдання. Але використовуючи запропоновані рішення, ЛПР має можливість впливати на коефіцієнти, що відображають відносну важливість бізнес–процесів через параметр θ .

Наведемо результати обчислення для $\theta = 2$.

Різні коефіцієнти можуть відрізнятися максимум у $\frac{3n-1}{n+1}$ разів.

Ранжування тих самих бізнес–процесів за важливістю для різних організаційних структур може відрізнятися. Запропоновані рішення слід застосовувати, якщо вихідні ранжування несуперечливі і за ними має сенс будувати результуюче ранжування, що використовується при вирішенні багатокритеріальної задачі оптимізації. Для оцінки ступеня узгодженості ранжувань застосовується коефіцієнт конкордації:

$$W = \frac{12d}{m^2(n^3 - n) - m \cdot \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{K_j} (t_{ij}^3 - t_{ij})}, \text{ де}$$

$$d = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=2}^m r_{ij} - 0,5m(n+1) \right]^2,$$

m – кількість організацій в області пошуку,
 n – кількість бізнес–процесів,
 r_{ij} – місце, яке посів i -й бізнес–процес у ранжируванні j -ої організації,

K_j – число груп бізнес–процесів однакової важливості в ранжируванні j -ої організації,

t_{ij} – кількість бізнес–процесів у i -й групі бізнес–процесів у ранжируванні j -ої організації.

Коефіцієнт конкордації змінюється від 0 до 1. Чим вище, тим більше узгоджені ранжування. Для малих значень коефіцієнта конкордації слід визнати, що однозначно визначити відносну важливість бізнес–процесів за наявними даними неможливо. У цьому випадку слід вважати всі бізнес–процеси рівнозначними та прийняти $\lambda_i = 1/n$, де n – кількість бізнес–процесів.

Висновки

У статті продемонстровано, що інтегральний критерій якості організаційного дизайну може ґрунтуватися на показниках бізнес–процесів підприємства, розроблено інтегральний показник якості на основі методу багатокритеріальної оптимізації. Визначені особливості вхідних даних, для яких інтегральний показник може застосовуватися для відбору кращих рішень організаційного дизайну соціально–економічних систем.

Список використаних джерел:

1. Danich V.N. Information–administrative architecture conception and principles of their modeling. / V.N. Danich, M.K. Domin // ТЕКА. Commision of motorization and energetics in agriculture. – Lublin University of Technology, Volodymyr Dahl East–Ukrainian National University in Lugansk, 2012. – Vol. 12. No 4. – P. 23–30.
2. Демин М.К. Язык запросов к базам данных информационно–управленческих архитектур // Праці Луганського відділення міжнародної академії інформатизації: Науковий журнал / Під ред. д.т.н В.О. Ульшина. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 39–46.

3. Данич В.Н. Моделирование быстрых социально–экономических процессов: Монография. – Луганск: Изд–во ВНУ им. В. Даля, 2004. – 304 с.

4. Business Process Trends. Volume 2, No 1/ edited by Harmon P. [Electronic re–source] – Access order: www.bptrends.com, free. – Title from screen.

5. Робсон М. Реинжиниринг бизнес–процессов / М. Робсон, Ф. Уллах – М.: Юнити, 2003. – 222 с.

6. Camp R. Benchmarking: The Search for Industry, Best Practices that Lead to Superior Performance. – ASQC Quality Press, 1989.

7. Данич В.Н. Объектно–ориентированные модели и технологии в проектировании информационно–управленческих архитектур малого бизнеса / В.Н. Данич, В.А. Юрков, Д.А. Юрков // Вестник ВНУ. 2002. №4(50). – С. 205–270.

8. Данич В.Н. Динамика развития информационно–управленческих архитектур предприятий торговли / В.Н. Данич, М.К. Демин, Н.В. Клепакова // Вестник ВНУ им. В. Даля, №11 (117), ч.2. – Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2007. – с. 300–307.

9. Tolbert P.S. Organizations: Structures, Processes and Outcomes (10th Edition) / P.S. Tolbert; R. Hall – Pearson Education, 2001. ISBN: 0132448408.

10. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Теория. Синтез. Эффективность / В.А. Тарасов, Б.М. Герасимов, И.А. Левин, В.А. Корнейчук. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.

11. Дилигенский Н.В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология / Н.В. Дилигенский, Л.Г. Дымова, П.В. Севастьянов. – М.: «Издательство Машиностроение 1», 2004. – 238 с.

References:

1. Danich V.N. Information–administrative architecture conception and principles of their modeling. / V.N. Danich, M.K. Domin // ТЕКА. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin University of Technology, Volodymyr Dahl East–Ukrainian National University in Luhansk, 2012. – Vol. 12. No 4. – P. 23–30.

2. Domin M.K. Query language for information–management architecture databases // Works of Luhansk branch of international informatization academy / Edited by doctor. Ulshin V.O. – Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2008. – P 39–46.

3. Danich V.M. Modeling of fast social–economic processes. – Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2004. 304 p.

4. Business Process Trends. Volume 2, No 1/ edited by Harmon P. [Electronic re–source] – Access order: www.bptrends.com, free. – Title from screen.

5. Robson M. A practical guide to business process re–engineering / M. Robson, Ph. Ullah. – Gower Pub Co, 1980, 159 p.

6. Camp R. Benchmarking: The Search for Industry, Best Practices that Lead to Superior Performance. – ASQC Quality Press, 1989.

7. Danich V.M. Object–oriented models in technologies of designing of information–management architectures of small business enterprises / V.M. Danich, V.A. Yurkov, D.A Yurkov // Visnyk of V.Dahl SNU, Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2002, №4(50). – с. 205–270.

8. Danich V.M. Dynamics of development of information–management architectures of trade enterprises / V.N. Danich, M.K. Domin, N.V. Klepakova // Visnyk of V.Dahl SNU, Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2007. – p. 300–307.

9. Tolbert P.S. Organizations: Structures, Processes and Outcomes (10th Edition) / P.S. Tolbert; R. Hall – Pearson Education, 2001. ISBN: 0132448408.

10. Intelligent decision support systems. Theory. Synthesis. Efficiency / V.O. Tarasov, B.M. Gerasimov, I.A. Levin, V.O. Korneichuk. – Kyiv: MAKNS, 2007. – 336 p.

11. Dilygensky N.V. Fuzzy modeling and multi–criteria optimization of production systems in the conditions of uncertainty: technology, economics, ecology / N.V. Dilygenskyi, L.G. Dymova, P.V. Sevastyanov. – Moscow: Mechanical engineering publishing, 2004. – 238 p.

Дані про автора

Дьомін Максим Костянтинович,

к.т.н., доц., докторант Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

email: maksym.dyomin@gmail.com

Data about the author

Maksym Domin,

PhD in Information Technologies, doctoral student of State Research Institute of Informatization and Economic Modeling

email: maksym.dyomin@gmail.com